

**STRATEGII DE MOTIVARE A CADRELOR DIDACTICE PENTRU CREȘTEREA ÎN
CARIERA PROFESIONALĂ
STRATEGIES FOR MOTIVATING TEACHERS FOR PROFESSIONAL CAREER
GROWTH**

***Tatiana ȘOVA, conferențiară universitară, doctor,
Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți, Republica Moldova***

Rezumat: *Articolul prezintă sinteze teoretice și practice referitoare la strategiile de motivare a cadrelor didactice pentru creșterea în cariera profesională. Sunt specificate condițiile și dimensiunile satisfacției în muncă, care este o condiție de bază în sporirea motivației pentru cariera profesională.*

Cuvinte-cheie: *motivație, motive, motivație profesională, satisfacție la locul de muncă, carieră, carieră didactică, performanță profesională*

Abstract: *The article presents theoretical and practical summaries regarding strategies for motivating teachers to advance in their professional careers. It outlines the conditions and dimensions of job satisfaction, which is a fundamental factor in enhancing motivation for professional career development.*

Keywords: *motivation, motives, professional motivation, job satisfaction, career, teaching career, professional performance*

Într-o lume în continuă schimbare, educația este factorul primordial ce direcționează dezvoltarea societății prin monitorizarea eficienței și eficacității acestui proces pentru realizarea finalităților proiectate și obținerea produselor de calitate. Calitatea educației depinde în mare măsură de competența și motivația cadrelor didactice pentru creșterea în cariera profesională – condiție determinantă în asigurarea mediului educațional propice pentru învățare și dezvoltare.

De-a lungul timpului, practica națională și internațională a demonstrat că un sistem educațional performant nu poate funcționa fără un corp profesoral competent, bine pregătit și dedicat muncii sale. Astfel, cei care activează în acest domeniu trebuie să aibă un nivel ridicat de cunoștințe științifice și metodice, dar și să reprezinte un exemplu de conduită pentru societate. Alegerea carierei didactice ar trebui să fie destinată absolvenților cu rezultate excepționale, singurii capabili să construiască un sistem educațional de succes.

O provocare esențială a oricărui sistem de învățământ constă în identificarea metodelor de atragere a tinerilor către profesia de cadru didactic și în menținerea în sistem a celor cu experiență și realizări profesionale deosebite. Acest obiectiv poate fi atins doar printr-o motivație adecvată a cadrelor didactice, atât pe plan spiritual, cât și material. Cele două dimensiuni ale motivației (spirituală și materială) nu pot funcționa separat, ci se completează reciproc, contribuind la stimularea profesorilor de a se

perfecționa continuu și de a-și îndeplini îndatoririle cu integritate morală. A sugera că un tip de motivație este mai important decât celălalt ar fi o eroare, deoarece fiecare persoană percepe în mod diferit valoarea fiecărei forme de stimulare.

Motivația spirituală – implică acordarea de distincții, diplome sau grade academice, în funcție de performanțele obținute. Sistemul de titluri universitare (preparator, asistent, lector, conferențiar, profesor) poate fi considerat o formă de motivație pentru cadrele didactice, reflectând recunoașterea formală a abilităților profesionale dobândite pe parcursul carierei. Acest tip de motivație, prezent în toate sistemele educaționale din țările civilizate, are un impact semnificativ asupra celor implicați.

Motivația materială – se referă la veniturile obținute de personalul didactic în funcție de performanțele realizate. Principalul mijloc de motivație este salariul de bază, la care se adaugă alte forme de recompense, cum ar fi sporurile, primele sau salariile de merit.

Cercetătoarea M. Răducan (2023) în lucrarea „Motivarea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar. Implicații pentru managementul strategic al unităților de învățământ” subliniază că resursa umană joacă un rol esențial în implementarea noilor politici educaționale și în promovarea unui proces de predare-învățare care să răspundă cerințelor pieței muncii, să se alinieze realităților sociale și economice actuale și să fie orientat spre performanță [5].

Studiile arată că profesorii motivați influențează pozitiv performanțele academice ale elevilor, ceea ce contribuie la reducerea abandonului școlar și la îmbunătățirea relațiilor profesor-elev. Din aceste considerente, motivarea cadrelor didactice reprezintă o preocupare pentru manageri, care, prin diverse tehnici, își propun să stimuleze implicarea, creativitatea și valorificarea maximă a potențialului individual al fiecărui profesor.

De asemenea, managerii sunt interesați să identifice conexiunile dintre motivația individuală și performanță, pentru a crea condiții care să racordeze obiectivele personale ale angajaților cu cele ale instituției de învățământ. În acest sens, directorii trebuie să cunoască nevoile profesorilor, să analizeze problemele cu care se confruntă instituția privind condițiile de muncă și să stabilească o strategie de motivare pentru a obține o creștere a calității procesului educațional prin sporirea satisfacției personale, atingerea performanței și realizarea obiectivelor organizației.

Motivația este un „concept fundamental în psihologie și, în genere, în științele despre om, exprimând faptul că la baza conduitei umane se află întotdeauna un ansamblu de mobiluri – trebuințe, tendințe, afecte, interese, intenții, idealuri – care susțin realizarea anumitor acțiuni, fapte, atitudinilor [1, p. 148].

Motivarea reprezintă procesul prin care un manager îi influențează pe angajați să-și atingă potențialul maxim. Managerii trebuie să acorde atenție motivației, deoarece aceasta influențează în mod direct performanța. Performanța este obiectivul, iar motivația este mijlocul prin care se realizează această finalitate. Profesiei didactice i se acordă un statut special datorită complexității și rolului său important orientat spre dezvoltarea unor personalități autonome, capabile de integrare socială, cu abilități de gândire critică și cu un profil moral solid.

Printre cele mai frecvente greșeli ale managerilor se înscriu comunicarea deficitară, adoptarea atitudinii „eu sunt șeful, eu decid” și aroganța legată de funcție. Cadrele didactice nu se simt motivate să lucreze sub conducerea unui manager care nu are verticalitate și nu este constructiv în comunicare, care nu poate da exemplu personal și atribuie sarcini pe care ar trebui să le facă el însuși.

Este esențial ca directorul să acționeze asupra factorilor care stimulează motivația angajaților, crescând implicarea și activitatea acestora.

Motivarea unei persoane înseamnă să-i oferi contextul, motivele și stimulentele necesare pentru a-și îndeplini sarcinile în mod optim. Cu alte cuvinte, pentru a motiva un profesor, este esențial să-i oferi sprijinul psihologic necesar, un mediu de lucru adecvat, dar și motivația financiară, timpul de odihnă și satisfacerea unor nevoi sau interese personale legate de activitatea profesională și recuperarea necesară. Fiecare angajat are nevoie de stimulente adaptate nevoilor și ritmului său de lucru.

În cadrul sistemului educațional, motivarea implică, în principal, furnizarea de argumente, sprijin și înțelegere în îndeplinirea sarcinilor esențiale pentru realizarea vocației de profesor. Este esențial să știi cum și când să motivezi, dar mai important este să cunoști nevoile, capacitatea și ritmul de lucru al celor implicați în mediul educațional și profesional.

Specialiștii în domeniu fac distincția între motivare și motivație: prima se referă la procesul general care determină pe cineva să acționeze, în timp ce a doua se concentrează pe aspectele concrete și practice [3].

Motivația este esențială pentru fiecare angajat, iar preocuparea constantă a conducerii unei instituții ar trebui să fie menținerea acestei motivații. Motivarea eficientă a angajaților conduce, de obicei, la atingerea optimă a obiectivelor, ceea ce face ca acest concept, cu toate nuanțele sale, să fie tot mai important pentru managerii moderni. Să motivezi un angajat este una dintre cele mai mari responsabilități ale unui manager, deoarece cu cât angajații sunt mai motivați, cu atât calitatea muncii lor este mai ridicată. Motivația este elementul central al succesului și motorul unei activități eficiente, de aceea este esențial să se identifice ceea ce îi motivează pe oameni și să se ofere stimulente adecvate.

Asigurarea stării de bine a cadrelor didactice este un obiectiv esențial pentru managementul educațional, fie la nivel central, fie local, deoarece fără aceasta, procesul educațional pierde motivația profundă necesară pentru funcționarea sa optimă. Un colectiv de profesori demotivat și afectat emoțional nu poate obține performanță și nu-și poate îndeplini nici măcar sarcinile de bază, deoarece stresul general, inclusiv, stresul ocupațional și lipsa de reacție adecvată la provocările contemporane pot duce la un colaps educațional [6].

Motivația profesorilor este direct legată de starea lor de bine, formând o relație proporțională între cele două concepte. Acestea ar trebui să fie preocupări constante atât pentru factorii de decizie din educație, cât și pentru managerii școlari. Pentru ca sistemul educațional să funcționeze corespunzător, este nevoie de un management realist, capabil să motiveze și să mențină motivația constantă în rândul personalului didactic. Dificultățile, restricțiile, criza sanitară și economică au adus un stres considerabil asupra resursei umane din educație, punând managementul educațional în situații critice.

Starea de bine a profesorilor este rezultatul unui echilibru emoțional susținut printr-o motivație eficientă, susținută de politici educaționale coerente și strategii de motivare adecvate. Cheia acestui succes rezidă într-un management bine fundamentat, atât la nivel central, cât și local, alături de o coordonare realistă și prioritizarea nevoilor educaționale.

O modalitate de motivare este *dezvoltarea personală și satisfacția muncii*. Profesorii ar trebui să participe la cursuri de formare și să obțină grade didactice pentru a crește eficiența, reduce erorile și nivelul de stres, ceea ce ar duce la o mai mare loialitate și stimă de sine.

Satisfacția în muncă reprezintă un factor esențial al eficienței generale. Aceasta rezultă din diferența dintre recompensele efectiv primite de angajați și așteptările pe care aceștia le au în privința compensațiilor. Cu cât aportul unei persoane în activitate este mai mare, fie că este vorba de cantitate, calitate, nivel de calificare, efort de dezvoltare profesională sau importanță socială, cu atât vor fi mai mari așteptările legate de recompensă. Cercetătorul C. Zamfir (2005), distinge următoarele dimensiuni ale satisfacției:

- *Satisfacția economică* – joacă un rol esențial în alegerea și menținerea unei profesii, oferind sentimentul de siguranță și îndeplinind nevoile de stimă, putere, prestigiu și statut social;
- *Satisfacția legată de activitatea profesională* – se referă la modul în care activitatea didactică se desfășoară, inclusiv condițiile de muncă. Diversitatea sarcinilor, cerințele profesionale ridicate, inovația și atribuțiile de conducere contribuie semnificativ la starea de bine;
- *Satisfacția psihosocială* – o atmosferă plăcută și relații pozitive între membrii echipei și conducere sprijină atingerea unei stări generale de satisfacție [7].

Posibilitățile de stimulare a satisfacției muncii sunt diverse: alegerea unei profesii și a unui loc de muncă care să fie în armonie cu aptitudinile și înclinațiile personale; îmbunătățirea condițiilor fizice și estetice ale mediului de lucru; conștientizarea importanței sociale a muncii; dezvoltarea profesionalismului; implicarea în soluționarea problemelor grupului de muncă; și îmbunătățirea relațiilor interumane prin promovarea unor legături pozitive, bazate pe colegialitate și prietenie între membrii echipei.

Sursele de satisfacție pentru un profesor includ:

- natura activităților didactice și interacțiunea cu elevii;
- managementul și leadershipul școlii;
- rezultatele școlare ale elevilor;
- colaborarea cu colegii;
- climatul general din școală;
- resursele și echipamentele disponibile;
- statutul social al profesiei de cadru didactic;
- remunerația etc.

În lucrarea „Învățarea vizibilă. Ghid pentru profesori”, autorul John Hattie menționează că managementul axat pe învățare este condiția de bază în menținerea profesorilor în domeniul educațional, subliniind, astfel, rolul managerului în modelarea comportamentului profesorilor și în stimularea motivației acestora [2].

Motivația unui individ pentru muncă este influențată de o serie de factori, care pot fi atât *intrinseci* (personali), cât și *extrinseci* (organizaționali). Conform modelului general al motivației propus de A. Prodan (1999) și prezentat în figura ce urmează, combinarea acestor factori determină dacă o persoană va avea sau nu un comportament motivat, ceea ce va influența atingerea performanțelor așteptate.

Fig. 1. Modelul general al motivației (după A. Prodan) [4]

O altă modalitate este *responsabilizarea*. Atribuirea de responsabilități obligă profesorii la eforturi suplimentare și ajută la identificarea celor de încredere. Fără a acorda responsabilități, nu poți ști pe cine te poți baza.

O modalitate destul de eficientă este *recunoașterea*. Când meritele unui profesor sunt recunoscute, acesta devine motivat să îmbunătățească și mai mult activitatea sa. Dacă directorul laudă frecvent lucrurile bine făcute, angajații vor continua să performeze la același nivel. Recunoașterea este cea mai eficientă și mai puțin costisitoare formă de motivare.

Un manager de succes trebuie să afle ce-și doresc angajații, să trateze angajații așa cum și-ar dori el să fie tratat, să creeze un mediu de lucru plăcut și un spirit de echipă, să sprijine dezvoltarea personală a angajaților, să asigure condiții bune de muncă, să reducă birocrăția, să laude și să mulțumească angajaților pentru lucrurile bine realizate și să evite susținerea zvonurilor.

Or, motivarea este esențială pentru ca angajații să depună efort și să-și îndeplinească sarcinile eficient. La nivelul oricărei instituții de învățământ, un manager nu se poate baza doar pe o bază teoretică solidă în ceea ce privește motivarea, ci are nevoie de experiență, discernământ, tărie de caracter și transparentă. Rareori va reuși să rezolve problemele fără a fi perceput ca părtinitor sau subiectiv, însă trebuie să depășească aceste provocări pentru a menține un colectiv unit și puternic.

Câteva metode prin care motivația pentru cariera didactică poate fi susținută și amplificată includ:

- Participarea la cursuri de perfecționare, seminarii și conferințe pentru a rămâne informat cu privire la noile practici și tehnologii educaționale;
- Implicarea în programe de mentorat, prin care profesorii cu experiență oferă sprijin și îndrumare colegilor mai puțin experimentați;

- Stabilirea de obiective clare și realizabile în carieră, precum obținerea unor grade academice avansate sau certificări suplimentare;
- Feedback-ul pozitiv din partea elevilor, părinților și colegilor, care poate fi o sursă majoră de motivație;
- Implementarea unor metode de predare inovatoare și ajustarea permanentă la nevoile și interesele elevilor;
- Integrarea tehnologiei educaționale pentru a face orele mai dinamice și atractive;
- Menținerea unui echilibru sănătos între activitatea profesională și viața personală;
- Acordarea unei atenții deosebite sănătății fizice și mentale proprii.

Totodată, aplicarea acestor metode conduce la promovarea inovației în predare și dezvoltarea competențelor profesionale. Instituțiile educaționale care investesc în motivarea personalului didactic reușesc să atragă și să rețină talente valoroase. Crearea unui mediu de lucru pozitiv și suportiv este vitală pentru satisfacția la locul de muncă. În plus, dezvoltarea unei culturi organizaționale puternice contribuie la coeziunea echipei și la eficiența operațională. Profesorii motivați sunt mai deschiși la schimbare și la adoptarea noilor tehnologii. Aceștia sunt, de asemenea, mai implicați în activități extracurriculare și în proiecte de cercetare.

În contextul relațiilor de muncă, problema motivației este strâns legată de semnificația și rațiunea pe care individul o atribuie rolului său profesional. Motivația unui angajat depinde de modul în care munca este valorizată social și de contextul social în care aceasta se desfășoară. Aceasta se bazează pe nevoile individului, care reprezintă fundamentul causal al diverselor activități și comportamente interumane.

Cea mai înaltă formă de motivație este motivația internă, care apare atunci când rolul profesional devine o necesitate în sine pentru individ. Aceasta îmbină nevoia de acțiune, valorizarea pozitivă a activității sale și conștientizarea importanței sociale a acesteia. Schimbările din cadrul sistemului de nevoi al individului au un impact profund asupra gradului său de motivație. Această dinamică este adesea marcată de contradicții, rezultând din dualitatea formării motivației, care este influențată atât de nevoile individuale, cât și de gradul de implicare în activitate la fiecare nivel al acestora.

Motivarea cadrelor didactice asigură sustenabilitatea pe termen lung a instituțiilor de învățământ. Aceasta influențează nu doar performanțele academice, ci și dezvoltarea personală și profesională a cadrelor didactice. Într-un mediu competitiv, recunoașterea și recompensarea eforturilor profesorilor sunt esențiale pentru menținerea moralului și a angajamentului. Prin strategii de motivare adecvate, se poate reduce riscul de burnout și se poate îmbunătăți echilibrul muncă-viață.

De asemenea, sprijinul financiar pentru dezvoltarea profesională și accesul la resurse educaționale moderne joacă un rol esențial. Instituțiile educaționale trebuie să promoveze o abordare holistică în motivarea profesorilor, integrând aspecte financiare, profesionale și emoționale. Programele de mentorat și coaching contribuie la dezvoltarea leadership-ului în educație. În plus, parteneriatele internaționale și schimburile de experiență îmbogățesc perspectivele și competențele cadrelor didactice.

Evaluările de performanță periodice și feedback-ul constructiv sunt instrumente cheie pentru monitorizarea progresului. Acestea ajută la identificarea nevoilor de

formare și la ajustarea strategiilor de dezvoltare profesională. Activitățile de teambuilding și colaborarea interdepartamentală stimulează coeziunea echipei și schimbul de bune practici. Programele de wellness și suportul psihologic sunt necesare pentru a asigura bunăstarea fizică și mentală a profesorilor. În același timp, recunoașterea publică a realizărilor contribuie la creșterea încrederii în sine și a motivației.

Investițiile în formarea continuă și accesul la conferințe și simpozioane internaționale contribuie la actualizarea cunoștințelor și competențelor. Flexibilitatea programului de lucru și posibilitatea de a participa la proiecte interdisciplinare încurajează inovația și dezvoltarea creativității. Recunoașterea contribuției cadrelor didactice la dezvoltarea curriculumului și la inițiativele locale promovează un sentiment de apartenență și responsabilitate.

În concluzie, motivarea cadrelor didactice este esențială pentru creșterea în cariera profesională și pentru îmbunătățirea calității educației în ansamblu. Motivația pentru creșterea în cariera profesională se restructurează și se ajustează continuu, în concordanță cu funcția psihică pe care o servește, incluzând în componența sa o multitudine de variabile fiziologice, psihologice și socio-culturale.

Participarea la muncă este, în primul rând, o motivație individuală, în care motivațiile se generează la nivel personal, în funcție de gradul de dezvoltare personală, ce se manifestă prin autoevaluare și atitudinea față de muncă. Motivațiile create pe plan personal sunt evaluate prin comparație cu elementele orientative și predominante ale culturii muncii, așa cum există în societate, în comunitatea din care face parte individul și în grupul de lucru.

Motivele personale sunt influențate de contextul cultural, fiind corelate cu scopurile și valorile apreciate social, care sunt considerate importante pentru afirmarea și realizarea individuală, precum și pentru obținerea de recompense, poziții sau bunuri. O persoană puternic motivată va căuta să profite de orice oportunitate de a se implica în muncă, luptând pentru a depăși orice barieră posibilă, în timp ce o persoană slab motivată se va folosi de cele mai mici obstacole pentru a justifica lipsa de implicare în activitate. Participarea de succes la muncă devine, astfel, o sursă de motivație, contribuind la creșterea încrederii în sine și la dezvoltarea unor atitudini pozitive față de muncă.

Referințe bibliografice:

1. BOGDAN-TUCICOV, A.; S. CHELCEA și M. GOLU. *Dicționar de psihologie socială*. București: Ed. Științifică și Enciclopedică, 1981. 254 p. ISBN 978-973-711-455-6.
2. HATTIE, J. *Învățarea vizibilă*. Ghid pentru profesori. București: TREI, 2014. 408 p. ISBN 978-606-719-058-8.
3. PÂNIȘOARĂ, I.-O. și G. PÂNIȘOARĂ. *Motivarea pentru cariera didactică*. București: Ed. Universității din București, 2010. 169 p. ISBN 978-973-737-792-0.
4. PRODAN, A. *Managementul de succes. Motivație și comportament*. Iași: Polirom, 1999. 192 p. ISBN 973-683-338-0.
5. RĂDUCAN, M. *Motivarea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar. Implicații pentru managementul strategic al unităților de învățământ*. Călărași: Grapho Press, 2023. 280 p. ISBN 978-6068-912-62-2.
6. ȘOVA, T. *Managementul stresului profesional al cadrelor didactice*. Chișinău: Tipografia UPS „Ion Creangă”, 2014. 277 p. ISBN 978-9975-46-196-2.
7. ZAMFIR, C. *Spre o paradigmă a gândirii sociologice*. Iași: Polirom, 2005. 360 p. ISBN 973-46-0142-3.